

ЗОВУРЛАШТИРИЛГАН ШАРОИТДА ТУПРОҚНИНГ ТУЗ МУВОЗАНАТИ

(*Янги тундаги ёпиқ горизонтал зовур мисолида*).

*Хикматов Шерзод Тухтамуродович. Тошкент давлат аграр университети
катта ўқитувчиси.*

Аннотация: Ушбу мақолада Жиззах вилояти Мирзачўл туманининг ўртача шўрланган, сизот сувлари ер юзасига яқин жойлашган тупроқлари шароитида тупроққа келиб тушадиган ҳамда тупроқдан чиқиб кетадиган тузларнинг миқдорларини ўрганиш натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: туз мувозанати, сизот сувлари, коллектор-дренаж, тупроқ грунти.

Мавзунинг долзарблиги. Шўрланган ерларни шўрсизлантириш, тупроқ унумдорлигини ошириш мақсадида тупроқ қатламларида мавжуд зарарли тузларни миқдорини, сув захираларини, ер ости сувларини жойланиш чуқурлигини инобатга олган ҳолда ҳар бир тупроқ шароити учун мос шўр ювишнинг илмий асосланган самарали усуллари ва мақбул меъёрларини ишлаб чиқиш, сув ресурслари кескин тақчил бўлиб бораётган бир вақтда сувни жуда тежаб сарфлаш, барча мавжуд сув манбаларини тартибга солиш ва унинг ерга шимилиб исроф бўлиши ҳамда хавога буғланиб кетишини олдини олиш ҳамда тупроқ грунт таркибида меъёридан ортиқча сизот сувларини тартиб олиш ва тартибга солиш, шўрланган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун мўлжалланган ёпиқ ётиқ зовурларни такомиллаштириш долзарб масалалар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси» тўғрисидаги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармонининг «Сув ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва сувни иқтисод қилиш бўйича алоҳида давлат дастурини амалга ошириш» белгиланган. Бунда 31-мақсадининг иккинчи бўлимида ирригация-мелиорация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш ҳисобига 335,1 минг гектарнинг сув таъминоти ва 125,4 минг гектарнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва 543 млн куб метр сувни иқтисод қилиш режалаштирилган бўлиб, бунга кўра 2022 йилда 427,1 км

канал, 131,9 км лоток, 13,2 км кувур ва 886,0 км коллектор-дренаж тармоқлари куриш ва реконструкция қилиш топшириғи берилган.

Тадқиқот натижалари: Тупроқнинг туз мувозанатини ўрганишдан асосий мақсад маълум майдонга тузларнинг кириш ва сарфланиш қисимларини аниқлаб, тупроқда тўпланадиган туз захирасини белгилашдир.

Тажриба майдонларида туз мувозанатининг кириш қисмида шўр ювиш ва ғўзани суғориш учун сарфланган сув билан келган тузлар, сизот сувининг буғланиши натижасида тузларнинг тўпланиши ва ғўзани минерал ўғитлар билан озиклантириш натижасида тупроқда қолган тузлар миқдорлари ҳисобга олинди. Тузларнинг сарфланиш қисмида эса зовур сув оқими билан чиқиб кетган тузлар ва ғўзанинг ўсув даври давомида тупроқдаги тузларни ўзлаштириши ҳисобга олинди. Тажриба майдонларида тупроқни туз мувозанати илдиз тарқаладиган фаол 1 м қатламда ҳисобга олинди.

Олинган илмий таҳлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Тажриба майдонининг туз мувозанати.

Вар. №	Кириш қисми				Сарфланиш қисми			фарқи
	Ор	Гр	Уд	Умумий кириш қисми	Дс	Ур	Умумий сарф қисми	
2018 йил								
1	3,5	13,5	0,755	17,8	-	0,7	0,7	+17,1
2	3,5	9,2	0,755	13,5	9,0	0,7	9,7	+3,8
2019 йил								
1	4,0	13,3	0,755	18,0	-	0,7	0,7	+17,3
2	4,0	8,2	0,755	13,0	8,7	0,7	9,4	+3,8
2020 йил								
1	2,4	17,1	0,755	20,2	-	0,7	0,7	+19,5
2	2,4	11,3	0,755	14,5	8,2	0,7	8,9	+5,6

Ушбу жадвал маълумотларини кўрсатишича тажриба майдонларига шўр ювиш ва ғўзани суғориш учун тажриба йиллари давомида 1- вариантда 4071-4988 м³/га, 2- вариантда эса 4016-5143 м³/га сув сарфланди ва берилган сувнинг минераллашганлик даражаси 0,8-0,6 г/л ни ташкил қилди. Шу сув билан 2,4-4,0 т/га туз келиши аниқланди.

Тажриба майонларида сизот сувларининг буғланиши натижасида тўпланадиган тузлар миқдорини сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги, буғланишга сарфланиши ва уларнинг минераллашганлик даражаси асосида аниқланди.

Бунда тажрибанинг 1-вариантида сизот сувлар чуқурлигига ўртача йил давомида 150 см, буғланишга сарфланиши 241-330 мм, унинг минераллашганлик даражаси 5,0-5,5 г/л, тажриба вариантыда эса 165 см, 163-225 мм, ва 5,0 г/л.дан иборат бўлди.

Юқорида келтирилган маълумотлар бўйича назорат вариантыда ўртача йиллар бўйича 13,3-17,1 т/га, тажриба вариантыда эса 8,2-11,3 т/га туз тўпланиши аниқланди.

Тузларни берилган ўғитлар ҳисобига тўпланиши ғўзани озиклантириш учун берилган ўғит меъёрлари ва уларни тупроқдаги қолдиқлари бўйича ҳисобланди. Бунда иккала тажриба майдонида ҳам тўпланган тузлар 755 кг/га бўлди.

Тузларнинг сарфланиш қисмида тажриба майдонидаги зовур оқими ва унинг таркибидаги туз меъёри ҳамда ўсимлик орқали тузларни ўзлаштириши ҳисобга олинди. Бунда зовур оқими орқали чиқиб кетган тузлар миқдорлари 8,2-9,0 т/га.ни ташкил қилди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, назорат майдонида, яъни мавжуд зовурлар тизимида йиллик туз тўпланиш миқдори 17,1-19,5 т/га, тажриба варианты, яъни янги типдаги ёпиқ горизонтал дренаж ўрнатилган майдонда эса 3,8-5,6 т/га бўлганлиги қайд қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган «Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси» тўғрисидаги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармониининг «Сув ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва сувни иқтисод қилиш бўйича алоҳида давлат дастурини амалга ошириш» бўйича 31-банди.
2. Норкулов У. Изучение особенностей формирования водно-солевого режима на такирных почвах нового орошения Шерабадской степа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кондедата сельскохозяйственных наук. Тошкент-1982 г. стр 21.

3. Норкулов У. Влияния круглогодое использования засоленнѳх земель на водно-солевой режим почв. «Ўзбекистон Республикаси мелиоация ва сув хўжалиги ривожланишининг замонавий муаммолари» мавзусидаги халқаро илмий-техник анжуманнинг материаллари 2008 й 27-29 ноябр 63-65 бет.
4. Норкулов У. Тупроқни шўрини ювишда сувни тежаш технологияларининг илмий ва амалий асослари. Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (Dsc) диссертацияси автореферати. Тошкент-2018 йил, 13, 26, 27-бетлар.

